

LASERTERAPIA NA CICATRIZAÇÃO DAS LESÕES MAMILARES DECORRENTES DA AMAMENTAÇÃO

[Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 30/10/2023](#)

LASERTHERAPY IN THE HEALING OF NIMILLARY INJURIES ARISING FROM BREASTFEEDING

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10052453

Luciana Medeiros Matos

Tárcia Letícia Lucena Carvalho

RESUMO: As lesões mamilares são intercorrências predominantes no pós-parto, sendo portas de entrada para microrganismos patogênicos os quais podem penetrar na lesão aberta, levando a um processo extremamente doloroso. Como alternativa para o tratamento de lesões mamilares há a aplicação de laserterapia, técnica que tem se mostrado eficaz, pois, acelera o processo de cicatrização, diminuindo as chances do desmame precoce. Sendo assim, o presente artigo tem como objetivo investigar os efeitos da laserterapia na cicatrização de lesões mamárias decorrentes da amamentação. Trata-se de uma revisão integrativa, de cunho descritivo e qualitativo. A pesquisa foi realizada entre os meses de maio de 2022 a setembro de 2023 nas bases eletrônicas de dados: *Cochrane Library*, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), *Scientific Eletronic Library Online (SciELO)* e *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE/PUBMED)*. No que diz respeito às conclusões das publicações, todos os autores corroboram que a laserterapia é um método seguro e eficaz para tratar as lesões mamárias, além de, prevenir o desmame precoce, ademais, um artigo citou como resultado secundário, o aumento na produção de leite favorecendo o aleitamento materno. Apenas um artigo mostrou uma baixa efetividade da laserterapia nas lesões mamilares além de enfatizar efeitos adversos ao tratamento como formigamento e sensação de picadas. De acordo com a presente revisão integrativa, levando em consideração os estudos analisados, concluiu-se que a laserterapia possui uma eficiência benéfica no que diz respeito a cicatrização de lesões mamilares decorrentes da amamentação.

Palavras Chaves: Laserterapia. Aleitamento materno. Fisioterapia. Cicatrização.

ABSTRACT: Nipple lesions are predominant postpartum complications, being entry points for pathogenic microorganisms which can penetrate the open lesion, leading to an extremely painful process. As an alternative for treating nipple injuries, there is the application of laser therapy, a technique that has proven to be effective, as it accelerates the healing process, reducing the chances of early weaning. Therefore, this article aims to investigate the effects of laser therapy on the healing of breast injuries resulting from breastfeeding. This is an integrative, descriptive and qualitative review. The research was carried out between the months of May 2022 and September 2023 in the electronic databases: Cochrane Library, Virtual Health Library (VHL), Latin

American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) and Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE/PUBMED). With regard to the conclusions of the publications, all authors corroborate that laser therapy is a safe and effective method to treat breast lesions, in addition to preventing early weaning, in addition, one article cited as a secondary result, the increase in the production of milk favoring breastfeeding. Only one article showed a low effectiveness of laser therapy in nipple lesions, in addition to emphasizing adverse effects to the treatment such as tingling and stinging sensations. According to this integrative review, taking into account the studies analyzed, it was concluded that laser therapy has a beneficial efficiency with regard to the healing of nipple injuries resulting from breastfeeding.

Keywords: Lasertherapy. Breastfeeding. Physiotherapy. Healing.

1 INTRODUÇÃO

O Ministério da Saúde (MS) expõe que o aleitamento materno desencadeia diversos benefícios, tanto para as crianças que recebem amamentação exclusiva como para as mães, citando também a família o país e o sistema único de saúde (SUS). Para as crianças o aleitamento exclusivo nos primeiros seis meses de vida combinado com uma alimentação correta melhora o desenvolvimento neuropsicomotor. Além de, diminuir a suscetibilidade a doenças, minimizando o risco de morte para crianças de até dois anos ou menores (DUARTE, 2018).

Para as mulheres que amamenta esse feito diminuem as chances de desenvolver comorbidades como a diabetes mellitus e complicações no pós-parto, além de influenciar na diminuição dos riscos de adquirir câncer de mama e ovários. No que diz respeito a família, a amamentação reforça os laços familiares e ajuda na economia financeira, alimentar e medicamentosa. Para o SUS, os problemas de saúde tanto das mulheres como das crianças são diminuídos e para o país com a diminuição das doenças oriundas do desmame precoce, os gastos de verbas com internação e medicamentos diminuem favorecendo a economia do país (DUARTE, 2018).

A literatura retrata que entre as diversas dificuldades em manter o aleitamento materno exclusivo, as lesões mamilares e a dor ao amamentar estão entre os fatores de maior impacto relacionados diretamente a cuidados ou orientação inadequada no período puerperal (RUSSO e SERAFIM, 2022).

As lesões mamilares são intercorrências predominantes no pós-parto, sendo portas de entrada para microrganismos patogênicos os quais podem penetrar na lesão aberta, levando a um processo extremamente doloroso, além de desencadear o desmame precoce (BATISTA et al., 2020).

Os traumas mamilares são lesões que apresentam rompimento da epiderme ou derme que reveste o mamilo, apresentando sinais de eritema, dor, edema, rachaduras, fissuras e escoriações. Ressalta-se que tanto as lesões como as fissuras se apresentam em forma de fenda, no entanto, as últimas são mais graves pois podem se aprofundar e dividir o mamilo em duas partes (OLIVEIRA; FERREIRA, 2021).

Os diversos tratamentos utilizados nas lesões mamárias não têm embasamento científico pelo fato de a eficácia dos mesmos não ser avaliada de maneira adequada. Existem algumas intervenções que podem ser adotadas, como a correção do posicionamento e da pega e o início da mamada pela mama menos afetada, sugere-se que as mamas sejam higienizadas apenas com água, evitando o uso de sabão e álcool e caso não haja infecção a lanolina pode ser utilizada para diminuir o desconforto, porém, não existem evidências de que a mesma acelere a cicatrização (HAINES et al., 2019).

Como alternativa para o tratamento de lesões mamilares há a aplicação de laserterapia, técnica que tem se mostrado eficaz, pois acelera o processo de cicatrização, diminuindo as chances do desmame precoce (RUSSO e SERAFIM, 2022).

O trabalho de Cirico et al. (2021) explica que a Laserterapia é caracterizada como uma forma de terapia de luz que usa fontes de luz não ionizantes, abrangendo LEDs, lasers e luz de banda larga, no espectro visível e infravermelho. Ademais, tratase de um método não térmico que inclui cromóforos endógenos que causam episódios fotofísicos e fotoquímicos em inúmeras escalas biológicas, este processo resulta em benefícios terapêuticos, e não se limita apenas na redução da dor ou inflamação, como também promove a imunomodulação, a cicatrização de feridas e a regeneração tecidual.

É válido lembrar que, desde os anos de 1960, a utilização da terapia por laser tem apresentado resultados benéficos na cicatrização de tecidos. O laser emite ondas eletromagnéticas não-ionizantes e é possível que seja ajustado em níveis de potência, ou seja, altas e baixas. Quando em alta potência, tem a finalidade de cortar ou remover o tecido, já em baixa potência, auxilia na vascularização, no processo de quimiotaxia e no aumento do metabolismo celular, cicatrizando o tecido outrora danificado (SILVA et al., 2023).

O fisioterapeuta dentro da equipe multidisciplinar, tem um papel crucial no que diz respeito as orientações repassadas para as gestantes no período gestacional e no puerpério abordando à postura da mãe durante a amamentação, com o objetivo de prevenir processos algícos e lesões mamárias favorecendo a promoção do aleitamento materno (CARVALHO et al., 2018).

A atuação do fisioterapeuta durante o puerpério consiste na prevenção, recuperação e tratamento das alterações e lesões que surgem na mulher. Existem vários protocolos de laserterapia e técnicas designadas para cada necessidade, porém o mais importante é ter conhecimento adequado para adaptar cada técnica de acordo com a necessidade de cada paciente, conhecimentos esses, que competem também ao profissional fisioterapeuta.

Sendo assim o presente artigo tem como objetivo investigar os efeitos da laserterapia na cicatrização de lesões mamárias decorrentes da amamentação.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa, de cunho descritivo e qualitativo, a revisão integrativa de literatura é um método que tem como finalidade sintetizar resultados obtidos em pesquisas sobre um tema ou questão, de maneira sistemática, ordenada e abrangente. É denominada integrativa porque fornece informações mais amplas sobre um assunto/problema, constituindo, assim, um corpo de conhecimento, sendo assim, o revisor/pesquisador pode elaborar uma revisão integrativa com diferentes finalidades (ERCOLE et al., 2019).

A pesquisa qualitativa se esforça para extrair dados descritivos no contexto da pesquisa crítica e/ou interpretativa, estudando as relações que culminam nos fenômenos estudados (RODRIGUES et al., 2021).

Para a elaboração da pergunta norteadora adequada para a pesquisa, utilizou-se a estratégia PICO (P: *Patient/population/disease*; I: *Intervention or issue of interest*, C: *Comparison Intervention or issue of interest*, O: *Outcomes*), onde “P” representa a população alvo do estudo, no caso puérperas em período de amamentação; “I” o tipo de intervenção, que na presente pesquisa é representado pela laserterapia na cicatrização de lesões mamárias decorrentes da amamentação; “C” comparação, porém, não se aplica por não se tratar de um estudo comparativo e “O” refere-se aos desfechos/resultados da laserterapia nas lesões mamárias e como resultado secundário a diminuição do desmame precoce. Partindo desse pressuposto, construiu-se a seguinte pergunta norteadora: “Qual a efetividade da Laserterapia como tratamento de lesões mamilares decorrentes da amamentação?”.

A pesquisa foi realizada entre os meses de maio de 2022 a setembro de 2023 nas bases eletrônicas de dados: *Cochrane Library*, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE/PUBMED).

Para alcançar o objetivo da revisão, foi proposta uma estrutura baseada em seis etapas distintas: identificação do tema; estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão; base de dados pesquisadas; identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados; análise e interpretação dos resultados e apresentação da revisão. A análise estatística será realizada através do programa *Microsoft Excel* 2019.

A busca foi edificada com base na associação dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) por meio do operador booleano “AND e OR” que foram: aleitamento materno, fisioterapia, cicatrização e laserterapia ou laser terapia. Outra palavra chave utilizada foi trauma referindo-se ao sentido de lesão, no entanto a mesma não se encontra cadastrada no DeCS, apesar de fazer parte das palavras chaves de diversos artigos. Sabendo que os mecanismos de busca são distintos, estes foram ajustados para cada uma das bases de dados (Quadro 1).

Quadro 1. Estratégias de buscas utilizadas em cada base de dados.

BASE	ESTRATÉGIA
Cochrane Library	(Physiotherapy) AND (Breastfeeding) (Breastfeeding) AND (Wound healing) (Breastfeeding) AND (Laser therapy) (Breastfeeding) AND (Laser therapy) OR (Physiotherapy)
LILACS	Physiotherapy AND Breastfeeding Breastfeeding AND Wound healing
BVS	Laser therapy AND breastfeeding Breastfeeding AND physiotherapy Physiotherapy AND wound healing
Scielo	(breastfeeding) AND (physiotherapy)
	(physiotherapy) AND (laser therapy) OR (breastfeeding) (physiotherapy) AND (trauma) (physiotherapy) AND (laser therapy) Aleitamento E Fisioterapia E Cicatrização
PubMed	physiotherapy AND breastfeeding physiotherapy AND laser therapy breastfeeding AND laser therapy

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Incluiu-se no estudo artigos científicos publicados entre os anos de 2018 a 2023 com idioma inglês e português, artigos que apresentassem resumo, que estivessem disponíveis online na íntegra, de acesso gratuito, que tivessem como objeto de estudo utilização da laserterapia nas lesões mamárias decorrentes da amamentação de forma isolada ou em associação a outros métodos conservadores, ensaio clínico randomizados, ensaios clínicos controlados, relatos de caso, relatos de experiência e artigos que apresentassem como objeto de estudo seres humanos do sexo feminino.

Excluiu-se da presente pesquisa artigos em formato de revisões de todos os formatos, monografias e teses de mestrados, artigos nas línguas alemã e espanhola, artigos duplicados e artigos com data de publicação superior a cinco anos.

Para refinamento da pesquisa foi realizado, em um primeiro momento, a seleção dos artigos, cujos títulos estivessem de alguma forma relacionados com os objetivos da pesquisa. Em um segundo momento, foi realizado a leitura dos resumos dos materiais selecionados. A figura 1 representa o processo de seleção dos estudos.

Figura 1. Fluxograma do processo de seleção dos artigos incluídos na análise de acordo com PRISMA 2009, adaptado.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

3 RESULTADOS

A partir das buscas realizadas, foi possível observar uma escassez da literatura científica abordando o uso da laserterapia para tratamento de lesões mamilares por profissionais de fisioterapia. Durante a busca de artigos, com base nos critérios de elegibilidade, foram selecionadas um total de seis publicações que foram lidas na íntegra, buscando identificar as informações relevantes para a pesquisa.

As publicações foram selecionadas no período de 2018 a 2023, sendo que todos abordam em seus objetivos o uso da laserterapia em traumas mamilares. A partir destes dados elaborou-se dois quadros, sendo o primeiro composto de informações básicas compostas por autor, ano, título, objetivo e local de publicação (Quadro 2) e o terceiro quadro com a síntese dos resultados encontrados em cada artigo (Quadro 3).

Quadro 2. Caracterização dos artigos selecionados

Nº	AUTOR	TÍTULO	OBJETIVO	LOCAL DE PUBLICAÇÃO
1	Kolble, N.O. et al., 2020	<i>Low-Level Laser Therapy (LLLT) Treatment for Breast-Feeding Women With Painful Nipple Lesions</i>	Investigar os efeitos positivos da terapia a laser de baixa intensidade em lesões mamilares dolorosas.	Zurique, Suíça.
2	Camargo B.T.S. et al., 2020	O efeito de uma única irradiação de laser de baixa potência na dor mamilar em mulheres que amamentam: um ensaio clínico randomizado	Avaliar o efeito de uma única aplicação de laser de baixa potência em mulheres que amamentam com dor e danos nos mamilos; efeitos colaterais também foram coletados.	São Paulo, Brasil.
3	Russo, N.C. e Serafim, C.T.R., 2022.	<i>The use of low-laser intensity therapy in nipples traumas: an experience report.</i>	O objetivo deste estudo foi relatar o caso de uma paciente com dor por trauma mamilar tratada com laser de baixa intensidade e seus resultados.	Curitiba, Brasil.
4	Curan, F.M. et al., 2023	<i>Low level laser in the healinh and analgesia of nipples trauma: clinical trial</i>	Analisar a eficácia do laser de baixa potência, modalidade local e sistêmico, para cicatrização e redução da dor ocasionadas por lesões mamilares.	Londrina, Brasil.
5	Monte, B.K.S. et al., 2019	Experiência exitosa de laserterapia no tratamento de fissura em tecido Mamilar	Descrever uma experiência exitosa de cicatrização de fissura mamilar a partir da laserterapia de baixa potência	Piauí, Brasil.
6	Bandeira et al., 2021.	A efetividade da laserterapia com o tratamento de fissuras mamárias em puérperas na cidade de Piri-piri – PI	Avaliar o uso do laser como meio de tratamento para o fechamento de ferimentos mamários em puérperas.	Piauí, Brasil.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

No quadro abaixo, descreveu-se os principais resultados, sintetizados e divididos em amostra, tipo de intervenção utilizada e resultados obtidos.

Nº	AMOSTRA	INTERVENÇÃO	RESULTADOS
1	- 194 participantes	- GE: LBP 2 ou 3 dias, com 2 a 4 J por 30s em cima da lesão; - GP: equipamento idêntico ao laser, emitindo somente feixes de IR.	- O GE mostrou um ótimo resultado na cicatrização das lesões mamárias em comparação com o GP, além disso o estudo também verificou um aumento na produção de leite em GE; - O GE reduziu a dor em 5 pontos de acordo com a EVA no prazo de intervenção (3 dias).
2	- 80 participantes divididas aleatoriamente em 2 grupos.	- GI: 1 aplicação de laser com parâmetros: 660 nm, 100 mW, 2 J, 66,66 J/cm ² , 3,3 W/cm ² , 20 s de irradiação, modo pontual e contínuo; - GC: não recebeu nenhuma intervenção. - Foram avaliados quanto à dor.	- A dor durante a amamentação não teve diferença significativa entre o GI e o GC, o artigo cita uma diferença de apenas 1 ponto entre os dois grupos; - O nível de dor avaliado pela EVA foi similar em ambos os grupos, e diminuiu um ponto após a intervenção; - Foi relatado alguns efeitos secundários: como formigamento e sensação de picadas.
3	- 1 paciente com lesão mamilar	- Aplicação de laser com dois comprimentos de onda, 660 nm R e 808nm IR, a primeira aplicação foi na região axilar com 1 J R (V) e 1 J IR (IV); - Em seguida 3J (IV) na mama e aréola e 1J (IV) no mamilo antes da mamada e após 30 minutos da mamada foi aplicado mais 1J (V) na região do mamilo.	- Sendo assim o laser nao foi eficaz nas lesões mamilares no estudo descrito. - O estudo demonstrou alívio da intensidade da dor em 7 pontos em EVA; - 48hrs a lesão mamária havia cicatrizado e a paciente não sentia mais dor nas mamas.
4	- 58 participantes	- GC com 31 lesões, grupo laser local com 39 lesões e o grupo ILIB com 31 lesões; - Ambos receberam orientações de posicionamento, o primeiro grupo recebeu apenas orientações, o segundo além das orientações recebeu laserterapia local, pontual com contato, 1J no centro da lesão e 8 pontos de 3J cada laserterapia local, pontual com contato, 1J no centro da lesão e 8 pontos de 3J cada ao redor da aréola e mama, por 3 dias ao redor da aréola e mama, por 3 dias; - O terceiro grupo recebeu o ILIB por 30 min com 100 mW de potência e comprimento de onda de 660 - 10 nm com intervalo de 24hrs.	- A cicatrização das lesões mamilares foi notada nos três grupos, sendo o grupo 2 e 3 mais significativa; - A dor mamilar também diminui nos 3 grupos sendo mais significativa no grupo 3 onde elas relataram diminuição da dor durante e após a amamentação; - O grupo ILIB reduziu três pontos na EVA antes de amamentar em relação ao grupo controle; - Nenhuma participante relatou efeito adverso após a aplicação do laser.
5	- 1 participante	- Inicialmente realizou-se uso de lanolina e exposição solar das mamas, e em seguida utilizou-se o laser com 4 sessões consecutivas com parâmetros de: 4J, luz R e IR pontual com duração de 10 seg/ponto.	- O estudo apresentou diminuição da dor em 7 pontos em EVA; - Melhora na cicatrização e diminuição da hipersensibilidade durante o tratamento com laser, reafirmando assim, o efeito positivo da laserterapia nas lesões mamilares.
6	- 20 mulheres entre 18-40 anos, com até 30 dias de PP, em aleitamento materno exclusivo.	- Alocadas em: - GC: receberam 5 orientações acerca do processo de amamentação, posicionamento, preparação do seio; - GI: receberam 5 orientações + aplicação de laserterapia com 4-6J, de forma pontual, por 3 sessões semanais, por 2 semanas; - Avaliadas quanto à aspecto e coloração de pele, tamanho de lesão e dor.	- Os resultados demonstraram melhora do aspecto e coloração de pele, redução considerável de até 6 pontos em EVA e redução de 80% do tamanho da lesão nas participantes de GI.

Legenda: GE – grupo experimental; GC – grupo controle; GI – grupo intervenção; GP – Grupo placebo; J –Joules; ILIB – Laser irradiation laser intravascular of blood; LBP – Laser de baixa potência; V– Vermelho; IV– Infravermelho; EVA- Escala visual analógica de dor; s- segundos; nm- nanômetro; hrs- horas; J/cm²- Joules por centímetro quadrado; W/cm²- Watt por centímetro quadrado; mW- megawatt; R: red ou vermelho; IR- infra-red ou infravermelho.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

No que diz respeito às conclusões das publicações, apenas um artigo mostrou uma baixa efetividade da laserterapia nas lesões mamilares além de enfatizar efeitos adversos ao tratamento como formigamento e sensação de picadas. Todos os demais autores corroboram que a laserterapia é um método seguro e eficaz para tratar as lesões mamárias, além de, prevenir o desmame precoce, ademais, um artigo citou como resultado secundário, o aumento na produção de leite favorecendo o aleitamento materno. Todos os artigos utilizaram a escala visual analógica da dor (EVA) para quantificar a dor durante a amamentação decorrentes das lesões mamilares.

4 DISCUSSÃO

Duarte (2018) destacou em sua pesquisa que os principais benefícios do aleitamento materno são: a nutrição da criança, o bom desempenho do sistema intestinal e a defesa do organismo além do bem-estar psicológico. Considera-se como uma estratégia natural para fortalecer o vínculo de afeto, proteção, e nutrição do recém-nascido. Além disso, caracteriza-se como a maneira mais eficiente para promover a redução da morbimortalidade infantil e proteger a saúde integral da criança.

O leite materno apresenta aproximadamente cento e sessenta substâncias ricas em proteínas, calorias, ferro, água, vitaminas, minerais, lipídios, lactose e outros nutrientes livres de contaminação. Porém, a escolha de amamentar é um processo complexo motivado pelo desejo e encorajamento da mulher, pelas experiências positivas vivenciadas junto a família e também, pelo conhecimento que a mulher tem sobre amamentação (DALTRO et al., 2021).

No entanto, apesar de todos os benefícios que o aleitamento materno proporciona a saúde do recém-nascido, muitos são os problemas que ocorrem durante esse período que fazem com que muitas mulheres interrompam a amamentação muito antes do prazo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). As principais causas dos problemas que ocorrem durante o processo de amamentar referem-se a dor e lesões nos mamilos, posicionamento e pegadas inadequadas, mamilos curtos, planos ou invertidos, disfunções orais do bebê, freio de língua muito curto, sucção prolongada não nutritiva, interrupção da sucção do bebê, uso de cremes e óleos nas mamas, entre outros (DUARTE, 2018).

As altas incidências de lesões mamilares em puérperas fazem com que o desmame precoce seja cada vez mais recorrente, surge então a necessidade de identificar os fatores relacionados ao surgimento destas lesões a fim de prevenilas. Dentre os inúmeros fatores que desencadeiam as lesões mamárias, destaca-se a pega inadequada do neonato à mama da mãe, podendo o mesmo ser decorrente da inexperiência na técnica de amamentação, o que pode ser visto principalmente entre as primíparas (BATISTA et al., 2020).

De acordo com Bandeira et al. (2021) o laser propicia uma reparação tecidual rápida, o que possibilita a continuidade da amamentação durante o tratamento. Esta agilidade e eficiência na regeneração do tecido lesionado é consequência da proliferação de células cicatrizantes que são induzidas pela aplicação do laser. Para Batista et al. (2020); Bandeira et al. (2021); Armelin et al. (2019), o tratamento com o laser ainda acelera a síntese de colágeno, que é de extrema importância para uma boa cicatrização, e diminui a quantidade de microrganismos patogênicos no tecido celular, os quais são responsáveis por causar infecções na mama, levando a puérpera a um processo extremamente doloroso.

Soares et al. (2021) afirma que o tratamento de lesões mamilares realizado com a laserterapia é eficaz na melhora da dor mamilar devido aos seus efeitos anti-inflamatórios e analgésicos. Corroborando com esta afirmação, Curan (2023) ainda enfatiza que estes inúmeros efeitos anti-inflamatórios que o laser possui se deve a diminuição dos mediadores químicos, como histamina e prostaglandina E2 (PGE2), além de citocinas, redução da migração de células inflamatórias, como neutrófilos e leucócitos, diminuição do edema e crescimento tecidual, todos estes fatores auxiliam na reparação do tecido lesado.

Em discordância com os demais autores citados nos resultados desta pesquisa, Camargo et al. (2020) cita que realizando apenas uma aplicação de laser em 40 mulheres que apresentaram trauma mamilar o resultado não foi favorável. A dor entre as mulheres do grupo experimental que receberam essa intervenção e as mulheres do grupo de controle não apresentou diferença. A dor foi avaliada através da escala visual analógica de dor (EVA).

A EVA consiste em uma escala com numeração de zero a dez, na qual a paciente indica a dor sentida em determinado momento, sendo zero sem dor e dez, a pior dor (CURAN et al., 2023). A EVA foi usada como critério de avaliação de todos os estudos apresentados nos resultados, onde demonstraram resultados positivos em sua grande maioria. Apenas o estudo de Camargo et al. (2020) não apresentou resultado positivo ou significativo em relação a diminuição da dor.

Cirico et al. (2021) através de um estudo clínico randomizado triplo cego, afirma que a laserterapia proporciona o alívio da dor corroborando com os resultados do presente artigo. No estudo citado, foi utilizado dois tipos de escala, a escala numérica e a EVA e em ambas a dor diminuiu mais de três pontos após a aplicação do laser, discordando dessa forma do estudo citado anteriormente.

O estudo de Monte et al. (2019) também apresenta resultados divergentes do estudo de Camargo et al. (2020), onde ele cita em sua pesquisa que a aplicação quatro vezes consecutiva da laserterapia de forma pontual em uma puérpera com lesão mamilar, resultou na cicatrização do tecido mamilar com o total de quatro intervenções. A presente análise teve como maior foco de incidência a lesão mamilar, onde 100% das participantes apresentaram tal complicação. A mesma foi desenhada para avaliar a eficácia da laserterapia como meio de intervenção para cicatrização dessas lesões mamárias quando comparado à cicatrização sem o uso de meios eletroterápicos da fisioterapia.

As intervenções foram diferentes entre os estudos apresentados nos resultados da presente pesquisa, diferindo-se em relação a amostra, quantidade de aplicações e tipo de intervenção, desta forma, tiveram-se resultados heterógenos em suas conclusões.

Percebe-se que em todas as publicações analisadas, os autores destacaram que a aplicação da laserterapia resultou em uma cicatrização rápida e eficaz dos mamilos traumatizados. No entanto, há poucos estudos específicos sobre o uso dessa tecnologia no tratamento da lesão mamilar, decorrentes da amamentação, uma vez que a maioria dos estudos está direcionada para feridas de outras etiologias. Portanto, ainda de acordo com as publicações analisadas, a percepção das lactantes indica que a cicatrização foi mais efetiva quando combinada com outras técnicas, como a pega e ordenha adequadas (CHEFFER et al., 2022).

Quanto aos efeitos adversos foi identificada a sensação de formigamento nos mamilos em apenas uma publicação, após a aplicação da laserterapia. Destaca-se que a utilização da laserterapia no pós-parto imediato tem demonstrado resultados significativos, especialmente quando aplicado como medida preventiva nas primeiras 24 horas após a ocorrência da lesão (SILVA et al., 2023).

Isso ocorre devido à maior influência dos elementos defensivos nessa fase, resultando em uma aceleração do processo de cicatrização das lesões mamilares. E que a aplicação da laserterapia como método de preventivo é um aliado importante na manutenção da amamentação e no vínculo entre mãe e bebê. Vale ressaltar que a orientação adequada das mulheres, desde o início da gestação, em relação à técnica correta no momento da amamentação, desempenha um papel fundamental na prevenção da lesão mamilar (SOARES et al., 2021)

Dos artigos analisados nos resultados e na discussão do presente artigo, percebeu-se um consenso na literatura abordada sobre os benefícios da laserterapia na cicatrização de lesões mamarias decorrentes da amamentação. Dentre os artigos citados, predominou-se o uso de 2 a 4J, com protocolos superiores a 48 horas de tratamento. Esse dado torna-se relevante pois um artigo citou que não houve melhora na dor e na cicatrização após a utilização do laser em uma única sessão de vinte segundos, o que pode estar relacionado ao tempo e a quantidade de aplicações. É notório que quanto maior o número de sessões mais satisfatório é o resultado.

Foi descrito também o uso do laser de *irradiation laser intravascular of blood* (ILIB) como tratamento para a cicatrização de lesões mamarias, mostrando-se eficaz e demonstrando ótimos resultados com protocolos de aplicação utilizando 1 e 3J nas lesões e ao redor da mama, dessa forma diminuindo a dor e aumento o efeito de cicatrização.

Outro aspecto relevante a ser discutido no presente artigo é o predomínio do uso do laser de comprimento de onda de 660nm. Isso ocorre por esse comprimento de onda ser mais adequado para lesões superficiais e mais utilizado para cicatrização de lesões. Apenas um artigo citou o uso do laser de 808nm combinado com o laser de 660nm, evidenciando um ótimo resultado na cicatrização da lesão mamaria.

Dentre os efeitos secundários notou-se que os artigos expuseram a diminuição da hipersensibilidade e o aumento da produção de leite. E como efeitos adversos, um artigo citou formigamento e sensação de picadas, o que pode ser relacionado como já citado, ao tempo de aplicação e ao tempo de intervenção que a paciente foi submetida.

A partir disso, torna-se fundamental os estudos sobre a temática da laserterapia na cicatrização de lesões mamarias realizado por fisioterapeutas, pois uma das limitações da pesquisa foi a escassez de artigos de boa qualidade científica que abordassem essa temática, a fim de compor os resultados deste estudo. Outro fator limitante foram as intervenções se diferenciarem, tornando os desfechos diferentes, alguns artigos realizaram apenas uma aplicação, ou em apenas uma paciente, e outros em um grupo amostral maior, o que dificultou o consenso entre os resultados.

6 CONCLUSÃO

De acordo com a presente revisão integrativa, levando em consideração os estudos analisados, concluiu-se que a laserterapia possui uma eficiência benéfica no que diz respeito a cicatrização de lesões mamilares decorrentes da amamentação. As evidências científicas presentes nos estudos incluídos explicitaram que a terapia com laser auxilia na diminuição da dor e na reparação tecidual local, proporcionando assim um efeito anti-inflamatório, antimicrobiano e de reparação nervosa. Como efeito secundário, a cicatrização mamilar influencia diretamente no maior tempo de amamentação diminuindo os índices de desmame precoce.

Ademais, a terapia por laser mostrou ser um método eficaz e seguro, se tornando um aliado na manutenção do aleitamento materno e na qualidade de vida das mulheres em período de amamentação. Esta revisão é importante para a área da fisioterapia por se tratar de um campo de atuação da profissão, não somente para o fisioterapeuta, mas para todos os demais profissionais que são encarregados em promover o aleitamento materno e a cicatrização de lesões.

Dentre as limitações do estudo, destaca-se a escassez de ensaios clínicos e relatos de caso atuais acerca da laserterapia na cicatrização de lesões mamárias realizado pelo profissional de fisioterapia, o que dificultou uma discussão mais ampla sobre o tema. Dessa forma, sugere-se que novos estudos sejam realizados a fim de contribuir cientificamente com o conhecimento de profissionais e estudantes de fisioterapia em relação ao uso da laserterapia na cicatrização de lesões mamárias decorrentes da amamentação. Ademais, enfatiza-se ainda a importância das orientações repassadas pelos fisioterapeutas durante a gestação, informações como: técnicas de amamentação, cuidados com as mamas, posicionamento e pega corretos, ofertando desta maneira, benefícios para o binômio mãe-filho.

REFERÊNCIAS

ARMELIN, M.V.A.L.; SARAIVA, K.V. O.; CORAZZA, A.V.; SILVA, G.D.; JURADO, S.R.; SANCHEZ, A.; O uso do laser de baixa potência por enfermeiro no tratamento de lesões cutâneas e orais. **Revista Nursing**, 2019.

BANDEIRA, A.K., et al. A fissura de Laserterapia como tratamento mamárias em puérperas na Cidade Piripiri-PI. **Pesquisa, Sociedade e**

Desenvolvimento, v. 10, n. 12, pág. e132101219520- e132101219520, 2021.

BATISTA, V.F.; SANTOS, G.C.; MELLO, M.A.F.C. A utilização do Laserterapia de baixa potência em fissuras mamária. **Revista Thêma et Scientia**, v. 10, n. 1, p. 131-146, 2020.

CAMARGO, B.T.S. et al. The effect of a single irradiation of low-level laser on nipple pain in breastfeeding women: a randomized controlled trial. **Lasers in Medical Science**, v. 35, n. 1, p. 63-69, 2020.

CARVALHO, D.B. et al. A importância da fisioterapia na lactação. **Revista Ciência & Saberes**, v. 1, n. 4, p.1-6, 2018.

CHEFFER, M.H.; SOUZA, E.C.; RAUBER, T.T.; KARAS, G.P.; Buseti, I.C.; OLIVEIRA, R.B.S.R., et al. Consulta de enfermagem e uso de laserterapia em puérperas: tratamento das fissuras mamárias. **Revista**

Cereus. 2022; 14(1):39–52.

CIRICO, M.O.V. et al. Effectiveness of photobiomodulation therapy for nipple pain or nipple trauma in lactating women: a systematic review protocol. **JBI**

Evidence Synthesis, v. 19, n. 3, p. 614-621, 2021

CURAN, F.M.; FERRARI, R.A.P.; ANDRAUS, R.A.; TOKUSHIMA, T.; GUASSU, D.N.; RODRIGUES, R. et al. Laser de baixa potência na cicatrização e analgesia de lesões mamilares: ensaio clínico. **Enferm Foco.** 2023;14:e202309.

DALTRO, M.C.S.L., *et al.* Fatores que influenciam na interrupção do aleitamento materno exclusivo em nutrizes. **Brazilian Journal of Production Engineering**, [S. l.], v. 7, n. 3, p. 153–162, 2021.

DUARTE, H.S. Orientações e preparo das mamas para o aleitamento materno. Monografia apresentada no Curso de Graduação em Fisioterapia da Universidade de Uberaba. 2018.

ERCOLE, F.F.; MELO, L.S.; ALCOFORADO, C.L.G.C. Revisão integrativa versus revisão sistemática. **Reme: Rev. Min. Enferm. [online]**. 2019, vol.18, n.1, pp.09-11. ISSN 2316-9389.

HAINES, G.D. et al. *Journal of Chemical Information and Modeling*, v. 53, n. 9, p. 1689–1699, 2019

MONTE, B.K.S. et al. Experiência Exitosa de Laserterapia no tratamento de Laserterapia no tratamento de fissura em tecido mamilar. I Congresso NorteNordeste de Tecnologias em Saúde.p.1. Teresinha.2019.

OLIVEIRA, D.P.T.; FERREIRA, I.N. Um Estudo sobre o uso da Laserterapia em traumas mamilares. **Humanidades e Tecnologia (Finom)**, v. 30, n. 1, p. 219226, 2021.

RODRIGUES, T.D.F. et al. As pesquisas qualitativas e quantitativas na educação. **Rev. Prisma**, 2021; 2(1): 154-174

RUSSO, N.C.; SERAFIM, C.T.R. O uso da laserterapia de baixa intensidade em traumas mamilares: um relato de experiência / The use of low-laser intensity therapy in nipples traumas: an experience report. **Brazilian Journal of Development**, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 1226–1233, 2022. DOI: 10.34117/bjdv8n1078.

SILVA, E.; SANTOS, J.L.C. LINO, M.K.R. VOGT, S.E. LIMA, L.C. Aplicabilidade da laserterapia na cicatrização em trauma mamilar decorrentes da amamentação. **Revista Científica Semana Acadêmica**. Fortaleza, ano MMXXIII, N°. 000236, 2023.

SOARES, B.K.P. et al. Application of laser therapy in the treatment of nipple traumas: a literature review. **Online Braz J Nurs**. 2021

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente

Venha fazer parte de nosso time de revisores também!